

“BOBURNOMA”DAGI AYRIM FITONIMLAR YUZASIDAN MULOHAZALAR

Rasulova Gulbahor Normahmat qizi
Toshkent amaliy fanlar universiteti o‘qituvchisi
e-mail: rasulovagulbahor94@gmail.com

Annotatsiya: O‘simliklarning nomlari fitonimlar, ularning majmui fitonimiya deb yuritiladi. O‘zbek tili fitonimiya sohasi yana ham keng o‘rganilishi zarur bo‘lgan sohalardandir. Bugungi kunda ham yurtimizda fitonimlarga bo‘lgan qiziqish kattadir. Shifobaxsh o‘simliklar bilan nafaqat biologlar va zoologlar, tabobat ilmi sohiblari, balki tilshunos olimlar ham qiziqib, turli risola-yu darsliklar yozishgan.. Ushbu maqolada “Boburnoma” dagi ba’zi fitonimlar haqida ma’lumot beriladi va tahlilga tortiladi.

Kalit so‘zlar: “Boburnoma”, fitonimiya, fitonim, anba, tobulg‘i, yaproq

Abstract: The names of plants are phytonyms, their set is called phytonymy. The field of phytonyms of the Uzbek language is one of the areas that needs to be studied more widely. Even today, there is great interest in phytonyms in our country. Not only biologists and zoologists, medical scientists, but also linguists are interested in medicinal plants and have written various treatises and textbooks. This article provides information about and analyzes some phytonyms in "Boburnoma".

Keywords: "Boburnoma", phytonym, phytonym, anba, tobulgi, leaf.

Аннотация: Названия растений являются фитонимами, а их совокупность называется фитонимией. Область фитонимии узбекского языка является одной из областей, требующих более глубокого изучения. Даже сегодня в нашей стране наблюдается большой интерес к фитонутриентам. Не только биологи и зоологи, но и лингвисты интересовались лекарственными растениями и писали различные трактаты и учебники. В этой статье дается информация и анализируются некоторые фитонимы в «Бобурноме».

Ключевые слова: «Бобурнома», фитонимия, фитоним, анба, табулги, лист

Jahon tilshunosligida fitonimiyaga oid ayrim tadqiqotlar mavjud bo‘lib, AQSHning Shimoliy Korolina universiteti tadqiqotchisi Volter Geyger o‘zining “Roman tillarida fitonimik derivatsion tizimlar: kelib chiqishi va rivojlanishi yuzasidan tadqiqotlar” nomli monografiyasida o‘simliklarni ifodalaydigan apellyativ leksika bilan atoqli otlar (fitonimlar) ni farqlagan. Masalan, “Odam olmasi” (Adam’s apple)ni fitonim sifatida oladi va uni Odamoto bilan bog‘laydi

Bundan tashqari fitonimlarning badiiy nutqdagi o‘rni, vazifasi hamda tarjimasiga oid ayrim tadqiqotlar ham amalga oshirilgan. Jumladan, Regina Kvasite “Latish adabiy ertaklari va ularning litva tiliga tarjimasida antroponim va fitonimlar (Gullar: Anna Sakse ertaklari asosida)” mavzusidagi tadqiqotida xorijiy tillardagi antroponim hamda fitonimlarni tarixiy-etimologik chog‘ishtirish orqali ularning gender jihatdan farqlanishi, tarjimasiga hamda bundagi muammolar dalillar bilan tahlil qilingan²⁹.

Turkologiyada, shu jumladan, o‘zbek tilshunosligida bir qator H.Jamolxonov, U.Ksikova, L.Sh.Arslova, A.K.Borovkov, M.Bimagambetova, B. Kuliyeva, R.Z. Safarov, D.G.Tumashev, L.T.Maxmutov, D.B.Ramazanov, T.X.Xayrutdinov, Z.R.Sadiqov, G.G.Saberova va boshqalar o‘simliklar leksikasiga oid tadqiqotlar olib borgan.

Bundan tashqari fitonimlarning badiiy nutqdagi o‘rni, vazifasi hamda tarjimasiga oid ayrim tadqiqotlar ham amalga oshirilgan. Jumladan, Regina Kvasite “Latish adabiy ertaklari va ularning litva tiliga tarjimasida antroponim va fitonimlar (Gullar: Anna Sakse ertaklari asosida)” mavzusidagi tadqiqotida xorijiy tillardagi antroponim hamda fitonimlarni tarixiy-etimologik chog‘ishtirish orqali ularning gender jihatdan farqlanishi, tarjimasiga hamda bundagi muammolar dalillar bilan tahlil qilingan³⁰.

²⁹ Kvasite R. Latish adabiy ertaklari va ularning litva tiliga tarjimasida antroponim va fitonimlar (Gullar: anna Sakse ertaklari asosida). // Versita . – Shaulay, 2013. – B 79-91

³⁰ Kvasite R. Latish adabiy ertaklari va ularning litva tiliga tarjimasida antroponim va fitonimlar (Gullar: anna Sakse ertaklari asosida). // Versita . – Shaulay, 2013. – B 79-91

Turkologiyada, shu jumladan, o'zbek tilshunosligida bir qator H.Jamolxonov, U.Ksikova, L.Sh.Arslonova, A.K.Borovkov, M.Bimagambetova, B. Kuliyeva, R.Z. Safarov, D.G.Tumashev, L.T.Maxmutov, D.B.Ramazanov, T.X.Xayrutdinov, Z.R.Sadiqov, G.G.Saberova va boshqalar o'simliklar leksikasiga oid tadqiqotlar olib borgan.

Aynan fitonimlarni o'rganishda "Boburnoma" asari ham qimmatli manba vazifasini o'taydi. Bu asar leksikasi yuzasidan bir qator olimlar tadqiqotlar olib borgan. A. Ibrohimov³¹, Z. Xolmanova³², D.Muhammadiyeva³³lar shular jumlasidandir. Ammo tilshunoslikda "Boburnoma" asaridagi fitonimlar alohida tadqiqot obyekti sifatida tadqiq etilmagan.

Fitonimlarni o'rganishda "Boburnoma" asarining o'rnini beqiyos. Boburning ekologiya haqida yozganlarini o'qisangiz, hozirgi davrda yashaydi, deb o'ylaysiz. Darhaqiqat, "Boburnoma"ni o'qiganda unda bayon qilingan joylarning ekologik holati, ya'ni o'sha diyorning o'simlik dunyosi, hayvonot olami, qushlari, yeri, obi-hayoti, iqlimi, giyohlari, meva-chevasi xususida tarixiy va ekologik nuqtai-nazardan bugungi kun uchun ham ahamiyati qimmatli bo'lgan aniq ma'lumotlarga ega bo'lamiz.

Xususan, "Boburnoma"ni nabobat olamiga oid sarmazmun asar deyish o'rinlidir. Unda Farg'onadan Hindistongacha bo'lgan yer, joylar, tog', o'lkalarda o'sadigan daraxt, o'simlik, o't-o'lan, gullar, ularning turlari, oziq-ovqat va tibbiy xususiyatlari to'g'risida qimmatli ma'lumotlar keltiriladi. Chunonchi, "Boburnoma"da Hindiston mevalaridan anba haqida mukammal ma'lumot bayon qilinadi. Unda yozilishicha, "Hindistongagina xos mevalardan biri anbadir. Yaxshisi yaxshi bo'ladi, ko'p yeyish mumkin. Lekin yaxshisi kam bo'ladi. Uni aksar xom uzadilar: uyda turib pishadi. Xomi yaxshi osh qatig'i bo'ladi. G'o'rasining murabbosini ham yaxshi bo'ladi".

Shuningdek, "Boburnoma"da Hindiston mevalaridan keylaning o'ziga xos jihatlari haqida batafsil tavsif aytiladi: "Yana bir mevasi keyladir. Daraxti unchalik baland emas, balki daraxt deb ham bo'lmas. Buta bilan daraxt orasidagi bir narsadir. G'unchasining har bargi ochilgach, bargining tubida qator asti-yetti guli bo'ladi. Bu qator gullar keyla bo'ladi".

Bundan tashqari, "Boburnoma"da balut daraxtining xususiyatlariga alohida to'xtalib o'tilgan. Unda bayon qilinishicha, balut Janubiy Osiyoda o'sadigan eman daraxti navi. U Afg'oniston tog'larida, Qobuldan sharqdagi hududlarda o'sishi, yog'ochi yaxshi o'tin bo'lishi ta'riflanadi. Xoja Seyoron qishlog'i yaqinidagi o'rmonlar balutiston deyilgan va qishloq nomi chinor, arg'uvon va balut daraxtlarining birga o'sishidan kelib chiqqani aytilgan.

"Boburnoma"da o'simlik dunyosining turlari, mevalarining ko'rinishi, ta'mi haqida to'liq, ishonchli ma'lumotlar berilishi, daraxti, hajmi, rangi, guli va yaprog'igacha tasvirlash, shuningdek ularni Farg'onada o'sadigan daraxtlar, mevalar, gul va barglarigacha qiyosiy taqqoslash o'quvchida katta qiziqish uyg'otib, bu Boburning yetuk mutafakkir va tajribali olimga xos kuzatuvchanligidan dalolat beradi. Ushbu asarda, ayniqsa Bobur o'zi xukmronlik qilgan ona vatani Farg'ona viloyatining nabobati haqida ham muhim ta'rif-tavsiflar keltiriladi. Ushbu qomusiy asarda yozilishicha, "Farg'ona don-duni ko'p, mevasi farovon. Qovun va uzumi yaxshi bo'ladi. Andijonning noshvatisidan yaxshiroq noshvati bo'lmaydi. Yana Marg'inon noz-nematga boy. Anori va o'rigi juda yaxshi bo'ladi".

³¹ Ибрагимов А.П. «Бобурнома»даги хиндча сўзлар тадқиқи. Филол. фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 2001.

Ибрагимов А.П. Бобур асарлари лексикасининг лингвостатистик, семантик ва генетик тадқиқи («Девон», «Мубаййин», «Аруз»). Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 2008.

Иброҳимов А. «Бобурнома» – буюк асар – Тошкент, 2000.

Иброҳимов А. «Бобурнома»даги хиндча сўзлар. – Тошкент, 2002.

Иброҳимов А. «Бобур девонидаги лексемалар». // Бобур ва бобурийларнинг жаҳон маданияти тарихида тутган ўрни (Халқаро илмий-анжуман материаллари). – Тошкент, 2008.

³²Холмонова З.Т. «Бобурнома» лексикаси тадқиқи. Филол. фан. док. ...дисс. – Тошкент, 2009

³³ Мухаммадиева Д., «Бобурнома» туркча таржимасидаги паремияларнинг қиёсий тадқиқи – Тошкент, 2021

Farg‘ona viloyati o‘simlik dunyosining rang-baranligi haqida to‘xtalar ekan, Bobur tobulg‘i daraxtining mo‘jizaviyligi, uning sahovati, o‘ziga xosligi, ijtimoiy ahamiyati xususida e‘tiborli jihatlarni bayon etadi. Xususan, “Boburnoma”da yozilishicha, tobulg‘i daraxti Farg‘ona tog‘larida bo‘ladi. O‘zga hech yerda bo‘lmaydi. Tobulg‘u shunday daraxt: po‘sti qizil, hassa, qushlarga qafas qiladilar, qamchi dastasi ham qiladilar, tarashlab kamon o‘qi qiladilar.

Asarda Hindistonda o‘sadigan *anba* daraxti insonlar orasida ushbu mamlakatning eng yaxshi mevasi sifatida qaralishi va bu daraxtni Hindiston eli “be” harfini harakatsiz talaffuz qilishi sababli yomon talaffuz qilmaslik uchun nag‘zak deb atashi haqida fikr yuritilgan. Bobur Mirzo esa bu daraxtga quyidagicha ta‘rif beradi: “*yaxshisi yaxshi bo‘ladur g‘alaba yesa bo‘ladur, vale yaxshisi kam bo‘ladur. Aksar xom uzadurlar, uyda pishadur, xomi xo‘b osh qatig‘i bo‘ladur. G‘o‘rasining murabbosini ham xo‘b bo‘ladur. Filvoqi Hindistonning yaxshi mevasi budur. Daraxti bisyor bolida bo‘ladur. Bazi el anbani andoq ta‘rif qilib edilarkim, qovundin o‘zga jami mevaga tarjih qilib edilar. El ta‘rif qilg‘oncha xud emastur. Kordiy shaftolug‘a shaboxati bor. Pashaakol vaqtida pishadur. Ikki nav yeyilur: biri, siqib po‘la qilib, terisini teshib, so‘rub suvini icharlar, yana bir shaftoluyi qordiydek tersini aritib yerlar. Bargi shaftolu bargiga andake o‘xshar, tanasi badnamo va bad andomdur*”. (“Boburnoma”, 203-bet). Bobur ensiklopediyasida bu meva hozirda *mango* deb izohlangan. Bundan tashqari *xurmo* daraxtini hindlar *anbuli*, *biyer* daraxtini forsilar *kunor*, *norgilni* arablar *norjil*, Hindiston eli *nolir* deb ataydi.

Asarda bir o‘simlikning turli xil navlari haqida ham fikr boradi. Qovun, anor va o‘rik navlari haqida ko‘plab ma‘lumotlar berib o‘tadi. Bundan tashqari bir lolaning o‘zini 33 xil turini sanattirganini ushbu asarda keltirib o‘tadi. Asarda quyidagicha tavsiflanadi: “*Bu domanada rango-ranga har nav lola bo‘lur. Bir qatla sanattim, o‘ttuz ikki o‘ttiz uch nav g‘ayri mukarrar lola chiqdi. Bir nav lola bo‘lurkim, andin andak qizil gul idi kelur, lolai gulbo‘y der eduk. Dashti Shayxta bir parcha yerda bo‘lur, o‘zga yerda bo‘lmas. Yana ushbu domanada Parvondin quyiroq sadbarg lola bo‘lur, Ul ham bir porcha yerda G‘urband tangisining chiqishida bo‘lur*” (“Boburnoma”, 142-bet).

Yaproq bu o‘simlikning quyosh nuri bilan oziqlanish a‘zosi. Bu ot qadimgi turkiy tilda “qopla” ma‘nosini anglatuvchi *yap* fe‘lining kuchaytirish ma‘nosini ifodalovchi *-(u)r* qo‘shimchasi bilan qo‘shilgan shakliga “-g‘a” qo‘shimchasini qo‘shish orqali yasalgan. So‘ngra unga kichraytirish ma‘nosini yasovchi *-q* qo‘shimchasi qo‘shilgan. “O‘zbek tilining etimologik lug‘ati” keltirilicha, avval *g‘* undoshi talaffuz qilinmay qolgan [*(yap + ur = yapur) + g‘a = yapurg‘a] + q = yapurg‘ak > yapuraq*. Keyinchalik ikkinchi bo‘g‘indagi *tor* unli talaffuz qilinmay yapraq tarzida talaffuz qilingan. Oxiri o‘zbek tilida birinchi bo‘g‘indagi *a* unlisi *ā* unlisiga, ikkinchi bo‘g‘indagi *a* unlisi *â* unlisiga almashgan: *yapraq > yāprāq*. Asarda esa *yafrog‘* shakli uchraydi.

“Boburnoma”da bayon qilingan tarixiy voqealar, faktlar shundan dalolat beradiki, Bobur nafaqat o‘zi umrguzaronlik va hukmronlik qilgan hududlarning o‘simlik dunyosi haqida ma‘lumotlar keltiradi, balki ushbu yerlarning iqlim sharoitiga qarab ularni shu yerda moslashtirishga va o‘stirishga harakat qiladi. Masalan, Boburning buyurtmasi bilan Agradagi “Hasht bixisht” bog‘ida Hindiston sharoitida birinchi bor qovun, uzum, olxo‘ri hamda Markaziy Osiyodan olib keltirilgan gullar ekib o‘stirilgan. Bu tajriba o‘simliklarni introduksiyalash va iqlimlashtirishning agronomiya va biologiya tarixidagi dastlabki namunalardan biridir. Tarixiy ma‘lumotlar shundan guvohlik beradiki, Bobur Hindistonda shaharlarni obod qilish, quduqlar qazib suv chiqarish, go‘zal bog‘lar yaratish kabi ishlar bilan mashg‘ul bo‘lgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, «Boburnoma»ni varaqlar ekanmiz, asarda hayotning barcha jabhalari qamrab olinganligiga guvoh bo‘lamiz. Boburdan qolgan ijodiy merosining eng muhim va eng yirigi O‘rta Osiyo, Avg‘oniston va Eron xalqlari tarixi, geografiyasi, etnografiyasiga oid nodir va qimmatli ma‘lumotlarni o‘z ichiga olgan va o‘sha davr o‘zbek mumtoz adabiyoti va adabiy tilining yorqin namunasi bo‘lgan „Boburnoma“ asaridir. Bu asar mazmunining rang-barangligi, juda katta va qimmatli ma‘lumotlarni o‘z ichiga olganligi, xil va uslubining go‘zalligi bilan XVIII, ayniqsa, XIX asr sharqshunos olimlarining diqqatini o‘ziga tortgan. Asarda Bobur, avvalo, yetuk muarrix sifatida namoyon bo‘ladi. U har bir mamlakat, o‘lka, xalq tarixi haqida, shaharlar, kentlar, qal‘alar to‘g‘risida batafsil ma‘lumotlar beradi. Asarda geograf va tabiatshunos alloma sifatida har bir o‘lkaning dunyo xaritasida joylashgan o‘rni, jug‘rofik kengligi, tabiati, o‘simlik va hayvonot olami, tuprog‘i, iqlimi, dehqonchilik madaniyati borasida mukammal ma‘lumotlar keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Захириддин Муҳаммад Бобур. «Бобурнома» Нашрга тайёрловчи С.Ҳасанов. – Тошкент, 2002. – Б.335.
2. Захириддин Муҳаммад Бобур. «Бобурнома» Нашрга тайёрловчи В.Раҳмонов. – Тошкент, 2008. – Б.288.
3. Захириддин Муҳаммад Бобурнинг жаҳон маданияти тарихида тутган ўрни // Халқаро илмий анжуман материаллари. – Тошкент, 2012. – Б. 168
4. Ибрагимов А.П. «Бобурнома»даги ҳиндча сўзлар тадқиқи. Филол. фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 2001.
5. Ибрагимов А.П. Бобур асарлари лексикасининг лингвостатистик, семантик ва генетик тадқиқи («Девон», «Мубаййин», «Аруз»). Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 2008.
6. Иброҳимов А.«Бобурнома» – буюк асар – Тошкент, 2000.
7. Иброҳимов А. «Бобурнома»даги ҳиндча сўзлар. – Тошкент, 2002.
8. Иброҳимов А. «Бобур девонидаги лексемалар». // Бобур ва бобурийларнинг жаҳон маданияти тарихида тутган ўрни (Халқаро илмий-анжуман материаллари). – Тошкент, 2008.
9. Kvasite R. Latish adabiy ertaklari va ularning litva tiliga tarjimasida antroponim va fitonimlar (Gullar: anna Sakse ertaklari asosida). // Versita . – Shaulay, 2013. – В 79-91
10. Муҳаммадиева Д., «Бобурнома» туркча таржимасидаги паремияларнинг қиёсий тадқиқи – Тошкент, 2021
11. Холманова З.Т. “Boburnoma” –til qomusi” –Toshkent, 2021. – В. 118.
12. Холмонова З.Т. «Бобурнома» лексикаси тадқиқи. Филол. фан. док. ...дисс. – Тошкент, 2009